

Relatório Técnico Conclusivo

Este relatório está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Discente: Anderson Alves de Almeida

Docente orientadora: Profa. Dra. Fabrícia de Farias da Silva Constantino

Dissertação:

Data da defesa: 30/09/2024.

Setor Beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Setor privado, Profissionais de saúde, Odontologia.

Descrição da finalidade:

O produto tecnológico desenvolvido consiste em um Relatório Técnico Conclusivo que visa apresentar a utilização de um modelo de precificação para o consultório odontológico estudado baseado nos custos. O objetivo principal é auxiliar o cirurgião dentista na tarefa de precificar os seus tratamentos e/ou comparar se o preço praticado está dando retorno ou prejuízo em cada procedimento.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa realizada não propôs avanços tecnológicos ou novidades na literatura, porém foi possível adaptar a teoria existente para construção de um modelo de precificação que abrangesse os custos utilizados em cada tipo de tratamento ofertado pelo cirurgião dentista em sua clínica.

() Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;

() Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

(x) Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;

() Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Fabrícia de Farias da Silva Constantino (x) Permanente; () Colaborador

Discentes Autores:

Anderson Alves de Almeida () Mest. Acad.; (x) Mest. Prof.; () Doutorado

Conexão Com a Pesquisa:**Conexão Com a Produção Científica:**

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Estratégias de Aprendizagem, Conhecimento, e Desempenho dos Recursos Organizacionais.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Estratégias de Gestão de Pessoas e Desempenho nas Organizações.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica**Descrição da Abrangência realizada:**

Este relatório descreve o produto final associado à dissertação de mestrado profissional que teve como objetivo propor um modelo de precificação, baseado em custos, adequado à necessidade dos consultórios e clínicas odontológicas para alinhamento das estratégias de preço e estratégia financeira.

Descrição da Abrangência potencial:

Existe a possibilidade de ampliar a aplicação do modelo de precificação para outros tratamentos ofertados pelo cirurgião dentistas, uma vez que o presente trabalho focou o modelo nos tratamentos de maior número de atendimento no período estudado.

Descrição da Replicabilidade:

Dada a similaridade do objeto de pesquisa com outras clínicas e consultórios odontológicos, há a possibilidade de replicar o modelo de precificação proposto para a classe odontológica, desde que seja observado as devidas adaptações, principalmente ao que diz respeito a estrutura de custos fixos e variáveis.

A produção necessita estar no repositório?

Sim.

1 – Apresentação

Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO, 2023) até novembro de 2022 o Brasil possuía 382.927 cirurgiões dentistas – CD – registrados no CFO. Já em abril de 2023, esse número passou para 393.993, sendo a maior concentração desses profissionais na região Sudeste do país, correspondendo a 51,38% de todos os profissionais ativos no CFO. Dentre esse quantitativo, muitos acabam empreendendo ao longo da sua trajetória profissional, atuando com o seu conhecimento técnico e, também, com a gestão do seu consultório, clínica ou da própria carreira. Ainda segundo informações do CFO (2023), existem 70.212 clínicas ativas no Brasil.

Os dentistas que perceberam que precisavam se profissionalizar na área de gestão dos seus estabelecimentos partiram em busca de conhecimento. Houve um aumento por cursos, consultorias e mentorias voltadas para gestão de clínicas e consultórios odontológicos. Foi possível notar a falta desse conhecimento por parte do CD uma vez que poucos faziam algum tipo de controle financeiro em seus consultórios, assim como possuíam algum tipo de estratégia. A falta de preparo para administrar o seu próprio consultório vai muito além da confusão financeira. Ao longo da experiência profissional do autor, muitos dos clientes cirurgiões dentistas relataram que não sabiam o número de pacientes que atendiam por mês, não conhecendo a sua taxa de ocupação em relação aos seus horários disponíveis para atendimento.

A precificação entre os dentistas, assim como para outros empreendedores com pouco conhecimento sobre o assunto, acaba se tornando um dificultador, principalmente para a implementação de uma boa estratégia financeira, uma vez que por falta de preparo que vem desde a sua formação acadêmica, os CDs desconhecem as técnicas para que a precificação possa ser feita, o que os leva apenas a copiar os valores dos colegas já estabelecidos nas redondezas de onde está localizado o consultório. Ao adotar esse tipo de precificação, o dentista está desistindo de conhecer os seus custos fixos e variáveis, além de não reconhecer o potencial da sua própria marca.

2 – Principais pontos a serem enfrentados

A precificação é uma das ferramentas que compõem o planejamento de uma empresa. Para alcançar o modelo proposto neste trabalho, foi levantado alguns dados que estivessem diretamente ligados ao cálculo da precificação. Gerando assim a fórmula apresentada:

Equação 1 – Custo Mínimo do Produto

$$CMP = \frac{\left(\frac{CF + Dep}{TA}\right) + CV}{1 - (Imp + TxC + MO)}$$

Onde:

CMP = Custo Mínimo do Produto

CF = Custo Fixo

Dep = Depreciação

TA = Tempo de atendimento

CV = Custo variável do procedimento

Imp = Impostos

TxC = Taxa do cartão de crédito

MO = Mão-de-obra

Para alcançar o custo mínimo do procedimento foi necessário identificar e classificar os custos fixos, sendo esses compostos principalmente por aluguel, salário das secretárias e auxiliares, bem como o pró-labore dos sócios, considerados como a remuneração pelos serviços de gestão deles para a clínica e os custos variáveis, compostos pelos insumos utilizados por cada procedimento.

Apesar da depreciação aparecer na fórmula a empresa não apresentou documentação que pudesse ser utilizada para o levantamento desse valor. O que se constatou, é que os móveis e equipamentos estão na clínica a mais de 5 anos, saindo assim do período contábil de depreciação. Por esse motivo, optou-se por zerar essa conta na hora de desenvolver o cálculo.

Já a taxa de tempo de atendimento foi medida por meio de relatório obtido no sistema de agendamento de consultas utilizado pela clínica. Nesse relatório as informações são divididas entre comparecimento ou falta do paciente, bem como o tempo médio que esse paciente foi atendido. Foi possível identificar que cerca de 95% das horas disponíveis para atendimento foram efetivamente utilizadas ao longo do ano de 2022.

Os percentuais descontados de cada procedimento foram levantados e categorizados como: impostos, taxas de cartão de crédito e mão-de-obra do dentista que realiza o procedimento e recebe 30% do valor do serviço executado.

Ao longo desse levantamento foram diagnosticados alguns pontos que dificultaram a elaboração do modelo de precificação proposto. Dentre essas dificuldades destacaram-se as divergências encontradas no sistema de gestão e os relatórios contábeis; a falta de lançamento no sistema gerencial das informações de custo de cada procedimento realizado na clínica; a

ausência de dados da quantidade de material utilizado nos procedimentos e que correspondem ao custo variável dele. Tais pontos de dificuldade estão mais detalhadas ao longo desse capítulo.

Divergência entre dados do sistema de gestão x informações contábeis: ao iniciar a análise do material coletado, foi possível observar que os dados registrados no sistema de gestão da clínica estavam divergentes dos dados apresentados nas demonstrações contábeis como a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício. Algumas compras feitas em dinheiro não possuíam o direcionamento adequado com a utilização do CNPJ da empresa na nota fiscal, o que impede a utilização do mesmo pelo contador. Além de compras em espécie, foi observado que os cirurgiões dentistas que atendem na clínica não possuem carteira assinada, CNPJ ou RPA como forma de registro dos valores devidos pelo trabalho prestado. Com isso os valores transferidos para eles e demonstrados no sistema de gestão não eram contabilizados pela contabilidade, sendo a exceção a essa realidade os valores recebidos pelos sócios da clínica que são dentistas e possuem o prolabore e a retirada de lucro como forma de registro de recebimento, por mais que essas formas não sejam identificadoras do valor referente a parcela de trabalho como CD e sim representa a parcela que os sócios dispõem como empresários e administradores do seu próprio negócio.

A dificuldade em conseguir os valores dos custos para separação do que é custo fixo e do que é custo variável levou o autor do estudo a optar pelos dados inseridos no sistema de gestão, por entender que esses dados seriam os mais completos para se obter o melhor resultado para a precificação baseado em custos. Além disso, os valores pagos aos cirurgiões dentistas correspondem a uma parcela significativa dos custos variáveis dos procedimentos, uma vez que os CDs recebem um percentual por procedimento realizado.

Falta de lançamento das informações de custos de cada procedimento: uma das informações base para a proposta do modelo de precificação é o conhecer qual o custo variável de cada procedimento. Para isso é importante saber o quantitativo de cada material utilizado durante o atendimento ao paciente. Durante a pesquisa não havia informação sobre esse quantitativo no sistema gerencial, mesmo que o sistema já tivesse o campo para tal demonstração, ela não estava sendo preenchida.

Com a elaboração do modelo de precificação foi possível comparar o preço praticado com o valor mínimo que poderia ser cobrado para cobertura dos custos. Se tratando de atendimentos particulares, foi observado que a clínica possuía margem de lucro por procedimento positiva, porém quando comparado ao valor recebido pelo plano odontológico essa margem se torna deficitária, uma vez que é prática dos planos pagarem valores mais baixos aos cirurgiões dentistas por cada procedimento executado.

3 – Propostas de enfrentamento dos problemas encontrados

Neste capítulo o autor tenta demonstrar possíveis estratégias para contornar os problemas evidenciados, buscando assim a melhoria contínua da clínica. Para isso, foi escolhido o modelo 5W2H. Este modelo gerencial compreende ações de melhoria, voltadas para planos de ação que apontam ações prioritárias, conforme apontado por Santos *et al* (2023), Silva *et al* (2023) e Werkema (2013). Essas ações são elaboradas a partir de sete perguntas:

- *What?* – O que será feito?
- *When?* – Quando será feito?
- *Who?* – Quem fará?
- *Where?* – Onde será feito?
- *Why?* – Por que será feito?
- *How?* – Como será feito?
- *How Much?* – Quanto custará?

Aplicando a metodologia 5W2H nos problemas identificados é possível elaborar o plano ação de acordo com as tabelas.

Quadro 1 – Divergência entre sistema de gestão x relatórios contábeis

Orientação	Ação
<i>What</i>	Registrar os lançamentos de entrada e saída de dinheiro de acordo com as normas contábeis através de emissão e solicitando a Nota Fiscal sempre que houver movimentação.
<i>When?</i>	No momento das compras de materiais e das vendas dos serviços.
<i>Who?</i>	Gerente da clínica.
<i>Where</i>	Registro no sistema e envio por e-mail.
<i>Why?</i>	Para que os registros contábeis sejam fiéis ao movimento financeiro que acontece na clínica.
<i>How?</i>	Através do envio da documentação para o contador via e-mail.
<i>How Much?</i>	O tempo de atividade da gerente para registro e envio da documentação.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao suprir a ausência de lançamentos a clínica poderá obter uma apuração contábil melhor, que condiz com a realidade da empresa, uma vez que contas do tipo caixa não estarão mais com valores elevados pela ausência do comprovante de pagamento aos cirurgões

dentistas. Além disso a conta correspondente ao registro do pagamento aos dentistas passa a ter o valor pago a cada um deles e não só os valores repassados aos sócios. As contas que deduzem a receita líquida também passam a ser mais bem detalhada, assim como as contas operacionais, pois ao passar a pedir nota fiscal de tudo que se é comprado, todo esse valor será lançado na DRE da clínica.

Quadro 2 – Emissão de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)

Orientação	Ação
<i>What</i>	Emissão de RPA com os valores referentes aos honorários dos cirurgiões dentistas que trabalham na clínica.
<i>When?</i>	Após apuração dos valores a receber pelos serviços prestados pelos cirurgiões dentistas.
<i>Who?</i>	Contador.
<i>Where</i>	No escritório de contabilidade.
<i>Why?</i>	Para haver o registro desse pagamento aos cirurgiões dentistas e regularizar as informações gerenciais com as informações contábeis.
<i>How?</i>	O contador enviará para a gerente os RPAs de cada cirurgião dentista para que ela possa efetuar os pagamentos.
<i>How Much?</i>	O tempo de serviço do contador ou sua equipe.

Fonte: Elaborado pelo autor

Além do benefício já citado no parágrafo anterior, o lançamento do pagamento do cirurgião dentista via RPA auxilia a clínica a trabalhar dentro da legalidade, mantendo registros dos pagamentos realizados aos seus prestadores de serviço. Outro ponto que pode ser gerenciado a partir do conhecimento desses valores, é a proposta de trabalho que pode ser feita aos dentistas. A clínica pode revisar periodicamente e entender se o pagamento percentual sobre o serviço executado ainda é a melhor opção de remuneração.

Quadro 3 – Lançamento dos materiais utilizado no atendimento

Orientação	Ação
<i>What</i>	Lançamento da quantidade de material utilizada no procedimento realizado pelo cirurgião dentista.
<i>When?</i>	O lançamento será realizado após o término do atendimento.
<i>Who?</i>	O dentista que executou o atendimento.
<i>Where?</i>	No sistema gerencial da clínica.
<i>Why?</i>	Para que o sistema possa fornecer a informação de custo por procedimento e assim a gerência ter condições de observar se os custos previstos estão se concretizando e se o procedimento em si é lucrativo ou não para a clínica.
<i>How?</i>	O cirurgião dentista se certificará de anotar as quantidades utilizadas de cada material, de acordo com a orientação da gestão sobre cada unidade de medida.

<i>How Much?</i>	O tempo de preenchimento do cirurgião dentista dos dados no sistema de gestão.
------------------	--

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se lançar a quantidade de materiais utilizados em cada tipo de procedimento logo do término de atendimento, auxilia ao gestor da clínica no controle do estoque de matéria-prima, podendo manter o seu processo compra mais adequado a sua necessidade e evitando fazer compras urgentes e possivelmente mais caras.

Para fim deste estudo, o preenchimento dessa informação auxilia na elaboração mais precisa dos custos fixos gerados por cada atendimento, uma vez que mesmo se tratando do mesmo tipo de atendimento, as quantidades gastas podem sofrer alterações de acordo com cada paciente.

Quadro 4 – Lançamento dos custos dos materiais utilizados no atendimento dentro do sistema

Orientação	Ação
<i>What</i>	Lançamento dos custos da matéria-prima utilizada na clínica dentro do sistema de gestão.
<i>When?</i>	Os lançamentos deverão ser feitos sempre que houver a compra de material, para que haja atualização dos valores no sistema.
<i>Who?</i>	Gerente da clínica.
<i>Where?</i>	Lançamento no sistema gerencial.
<i>Why?</i>	Para registro fidedigno dos custos variáveis de cada procedimento, melhorando a eficácia do modelo de precificação.
<i>How?</i>	Os lançamentos obedecerão aos valores discriminados na nota fiscal de compra e serão realizados nos seus respectivos itens correspondentes no sistema gerencial.
<i>How Much?</i>	O tempo de trabalho da gerente da clínica.

Fonte: Elaborado pelo autor

O devido lançamento dos valores das matérias-primas em estoque auxilia tanto na programação de compras quanto na melhoria do modelo de precificação. De nada adiantaria ter a quantidade de material gasto por procedimentos se os valores de compra de cada item não estiverem devidamente preenchidos.

O acerto desses pontos fará com que a clínica possa ter controle total dos seus custos e da sua margem de lucratividade.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). Quantidade geral de entidades e profissionais ativos. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/estatisticas/quantidade-geral-de-entidades-e-profissionais-ativos/>. Acesso em: 30 de abril de 2023.

SANTOS, V. M. D.; DUTRA, A.; BECKER, D. E.; SOARES, S. V. **Modelo multicritério de avaliação de desempenho para apoiar a gestão financeira de um instituto federal de educação**. Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 21, n. 1, p. 9-26, 2023.

SILVA, M. P. B.; SILVA, D. A. S.; NASCIMENTO, T. C.; VIEIRA, V. M. **Implantação da gestão de manutenção predial na UFAL – Campus Sertão**. Revista Gestão & Planejamento, v. 24, n. 1, p. 76-99, 2023.

WERKEMA, C. **Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.